

நாடகங்களில் அறக் கோட்பாட்டுச் சிந்தனைகள்

முனைவர் பொ. சுரேஷ்

உதவிப்பேராசிரியர், மெய்யியல்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

ஆய்வுச்சுருக்கம்

உலகின் நாகரிகம் வளர்த மக்களின் உயரியச் சிந்தனை வடிவங்களில் முதன்மையானது மொழியும் கலை வடிவங்களும். இவற்றில் மொழியானது இயல்பாக எல்லோராலும் புரிந்துகொண்டாலும் உள்ளார்ந்த கருத்துக்களைப் பிறருக்கு எடுத்து நயமாகக் கூற கலை வடிவங்கள் நமக்கு பெரிதும் உதவுகின்றன. நாடகங்கள் ஒரு சமுதாயத்தின் பிரதி உருவமாகவும், அவற்றின் கருத்துக்கள், சிந்தனைகள் மற்றும் கோட்பாடுகளுக்கான பிரதிநிதியாகவும் செயல்படுகின்றன. தமிழர் மரபிலும் உலக நாடக வரலாற்றிலும் அறக் கோட்பாடுகள் முக்கிய இடம் பெறுகின்றன. அறம் என்பது வாழ்வின் வழிகாட்டியாக, ஒழுக்கத்தைக் காக்கும் தத்துவமாகவும் இருக்கின்றது. நாடகங்களில் இது ஒரு கலையாக பல்வேறு வடிவங்களில் வெளிப்படுகிறது. திறவுச்சொற்கள்: நாடகம், கதை பாத்திரம், உரையாடல், மேடை அமைப்பு

மலர்: 12

சிறப்பிதழ்: 1

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14442939>

நாடகம் என்பது உலகம் முழுவதும் தோன்றிய, வேர்ச்சொற்களும் பரிணாமத்துடனும் வளர்ந்த நாடக வடிவங்களைக் குறிக்கின்ற ஒரு பொதுமையான கருத்தாகும். இது ஒரு கலாச்சாரக் கலவையாகவும் மனிதன் தன் உணர்வுகள், சமூக சிக்கல்கள், மற்றும் கலைச்சொற்களின் வெளிப்பாட்டுக்கான தளமாகவும் விளங்குகிறது. உலக நாடகத்தில் பல விதமான பரிமாணங்கள் உள்ளன, அவற்றை பின்வரும் மூலக் கூறுகளால் விளக்கலாம். இந்தியாவில் பூர்வகால நாடகங்கள் மிகவும் தொடக்க காலத்திலேயே தோன்றியுள்ளன. பாரதத்தின் நாட்டியசாஸ்திரம் உலக நாடகத்துக்கு முதன்மையான வழிகாட்டியாகும். சாகுந்தலம் போன்ற நாடகங்கள் மிகவும் பிரபலமாக இருந்தன.

உலகின் பிற நாடுகளில் அதே காலத்திற்கு சற்று பின்தங்கி கிரேக்க நாடகங்கள் பரவலாகத் தோன்றின, குறிப்பாக சோபோக்ளீஸ், இயூரிப்பிடீஸ் போன்றவர்களின் உலப் புகழ்பெற்றிருந்தன. குறிப்பாக நாடகங்கள் துக்க, எழுச்சி மற்றும் நகைச்சுவைகளை மையமாகக் கொண்டிருந்தன. சீனாவின் பீஜிங், ஓபரா போன்றவை சீன நாடகத்தின் தனித்துவத்தை வெளிப்படுத்துகின்றன.

நாடகம் என்பது மனித குலத்தின் உணர்வுகளையும், சிந்தனைகளையும் காலம், இடம் மற்றும் கலாச்சாரம் ஆகியவற்றின் மூலம் வெளிப்படுத்தும் அழகியல் கலையாக விளங்குகிறது. இத்தகைப் பின்னணியில் வெறும் பொழுதுபோக்கு மட்டும் கூறாமல் மனிதனின் எண்ண ஓட்டங்களையும், சமுதாயத்தில் நல்ல வண்ணம் வாழ வழிகாட்டவும் நாடகங்கள் உதவின.

நாடகம் என்பது ஒரு கதையை மேடையில் நிகழ்த்தும் ஒரு கலை வடிவம். இது பொதுவாக நடிகர்கள், நடனம், இசை, ஒளிவிளக்கு, உடை மற்றும் மேடை வடிவமைப்பு ஆகியவற்றை உள்ளடக்கியது. பல்வேறு சமுதாய மாற்றத்தினை உருவாக்கும் வகையில் நடகங்கள் அமைந்துள்ளன. வற்றிற்கு முக்கிய காரணம் நடங்களின் வழி வலியுறுத்திய அறக்கோட்பாட்டுச் சிந்தனைகளாகும். அறம் என்பது தனி மனித வாழ்க்கையிலும், சமூக அமைப்பிலும் ஒருங்கிணைந்த செயல்பாடாக கருதப்படுகிறது. நாடகங்களில் அறத்தை பற்றி வலியுறுத்தி, பல வழிகளால் அதை சமூகத்துக்கு எடுத்துக்கொடுக்கின்றனர்.

நாடகத்தின் முக்கிய கூறுகள்

1. கதை: நாடகத்தின் அடிப்படை கதையாகும்.
2. பாத்திரங்கள்: நாடகத்தில் நடிக்கும் கதாபாத்திரங்கள்.
3. உரையாடல்: பாத்திரங்களுக்கு இடையே நடைபெறும் உரையாடல்கள்.
4. நடிப்பு: பாத்திரங்களை நடிக்கும் நடிகர்களின் செயல்திறன்.
5. மேடை வடிவமைப்பு: நாடகம் நிகழ்த்தப்படும் மேடையின் வடிவமைப்பு. மேற்கண்ட முக்கியக்கூறுகளை உள்ளடக்கிய நாடகங்கள் மக்களைப் பெரிதும் கவர்ந்தன.

நாடகங்கள் வகைகள்

1. நகைச்சுவை நாடகம்
2. துன்பியல் நாடகம்
3. இசை நாடகம்
4. நாட்டுப்புற நாடகம்
5. நவீன நாடகம்
6. புராண நாடகம்

எனப் பல்வேறு வடிவங்களில் நாடகங்கள் அமைந்துள்ளன. நாடகங்கள் மக்களுக்கு ஒரு பொழுதுபோக்கை வழங்குவதைத் தவிர, சமூகப் பிரச்சினைகளைப் பற்றி விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்துவதிலும் பங்கு வகிக்கின்றன. நாடகமும் அறமும் என்பது தமிழ்ச் சமூகம் மற்றும் சிந்தனைமுறையில் முக்கியமான தத்துவத்

தகடுகளில் ஒன்றாகும். இவை இரண்டும் வாழ்க்கை முறையையும் சமுதாய ஒழுங்கையும் விளக்குவதை நோக்கமாகக் கொண்டவை.

நாடகங்களில் அறச் சிந்தனைகள்

அறம் என்பது நெறிகள், நீதிகள் மற்றும் மனித வாழ்வின் தர்ம சிந்தனைக்கான அடிப்படையாகும். அறம் என்பது நீதி என்றும் அதை காப்பதே வாழ்க்கையின் லட்சியம் என்றும் காட்டப்படுவதாக நாடகங்கள் அமைந்தன. இவை அக்காலத்தில் மக்களிடையே நற்சிந்தனைகளைக் கொண்டு செல்ல பெரிதும் உதவின. அறத்தை மீறுவோருக்கு தக்க பாடம் கிடைக்கும் என்ற கருத்து முன்வைத்து எழுந்த நாடகங்கள் மக்களிடையே நல்ல வரவேற்பைப் பெற்றதுடன் மக்கள் மனதில் பெரும் மாற்றத்தையும் பெற்றன.

நாடகங்கள் என்பது ஒரு சமூகத்தைப் பிரதிபலிக்கும் கலை வடிவமாகவும், பல்வேறு கோட்பாடுகள் மற்றும் சிந்தனைகளைக் கலை மூலம் வெளிப்படுத்தும் ஒரு மேடை வடிவமாகவும் விளங்குகிறது. குறிப்பாக, அறம் (நீதியும் நன்னடத்தையும் சார்ந்த கோட்பாடுகள்) நாடகங்களில் முக்கிய இடத்தைப் பெறுகிறது. தமிழர் மரபில் அறம் என்பது வாழ்வின் அடித்தளமாக கருதப்படுகிறது, மேலும் நாடகங்கள் இதனை பல்வேறு பாத்திரங்களின் வாயிலாக அல்லது கதைப்போக்கின் மூலம் முன்வைக்கின்றன. நாடகம் என்பதன் மூலம் மனித வாழ்வின் விதவிதமான சூழல்களை கலைமயமாகக் காட்சிப்படுத்துவது கருதப்படுகிறது. நாடகங்கள் சமூகத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு கண்ணாடியாகவும், மக்களிடையே சிந்தனை மாற்றத்தை ஏற்படுத்தும் கருவியாகவும் இருக்கின்றன. பழந்தமிழர் காலத்திலிருந்து நாடகங்கள் மக்கள் விழிப்புணர்வுக்கான ஒரு வடிவமாக பயன்படுத்தப்பட்டன. திரைக்கதை, வசனம், நடிப்பு, மற்றும் இயக்கம் ஆகியவற்றின் மூலம் கலை, கலைஞர்களின் திறன்களை வெளிப்படுத்தவும் நாடகம் பயன்படுகிறது.

நாடகங்களின் வயிலாக அறத்தின் சிறப்பினை எடுத்துரைக்கவும், அறத்தை மதிப்பது எப்படி?

எனவும், மனித வாழ்க்கையில் அறத்தின் அன்றியமையாமை என்ன? போன்றவற்றையும், சமுதாயத்தில் நீதி மற்றும் ஒழுக்கத்தை நிலை நிறுத்தும் போது ஏற்படும் சவால்கள் ஆகியன நாடகங்கள் மூலமாக மக்களைச் சென்றடைகின்றன. சில நாடகங்கள் நேரடியாக அறம் பற்றிய தத்துவத்தைக் காட்டினாலும், சில நாடகங்கள் அதை மறைமுகமாகக் கதை வாயிலாக வெளிப்படுத்துகின்றன. சமகாலங்களில் வாழ்பவர்களின் வாயிலாக சமூக அறத்தினையும், சமகால நாடகங்கள் சமூக மற்றும் அரசியல் சிக்கல்களை கையாளும் போது, அறத்தின் முக்கியத்துவத்தை முன்னிலைப்படுத்துகின்றன. கண்ணன், ராமன் போன்ற புராண பாத்திரங்கள் வழியாக தொன்மமாகக் கொடுக்கப்படும் அறச் சிந்தனைகள் மக்களிடையே பெரும் மதிப்பைப் பெற்று தானும் அவ்வாறாக வாழ்வியல் சிந்தனைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும் என்ற எண்ணத்தினை மக்களிடையே ஏற்படுத்துகின்றன.

மனித உரிமை, பெண்ணியம், சுற்றுச்சூழல் நலன் ஆகியவை புதிய காலக்கட்டத்தில் அறத்தின் பரிமாணங்களை அடைகின்றன. முழுமையாகச் சொல்வதானால், நாடகங்கள் அறம் மற்றும் அதன் சிந்தனைகளுக்கு ஒரு மேடையாக இருந்து, மனிதர்களின் வாழ்க்கை முறையை ஒழுங்குபடுத்த, திருத்த, அல்லது ஒரு புதிய கண்ணோட்டத்தை உருவாக்க அறத்தினை மையமாகக் கொண்ட நாடகங்கள் உதவுகின்றன.

முடிவுரை

நாடகங்கள் சமூகத்தில் நீதி மற்றும் தர்மத்தை நிலைநாட்டும் தகுதியான கருவிகளாக இருந்துள்ளன. மறைமுகமாக உணர்வுகளை உருவாக்கி, அறத்தின் நெறிகள் மக்களின் மனதில் பதியச் செய்கின்றன. முடிவாக, மக்களின் பண்பாட்டில், நாடகமும் அறமும் வெறுமனே கலையாக அல்லது நெறியாக அல்லாமல், மனிதன் மற்றும் சமூகத்திற்கான வாழ்க்கை முறையாகவும் திகழ்கின்றன.